

Boletim da SBEB

Editorial

Por Prof. Adriano de Oliveira Andrade (UFU)

Secretário da SBEB e Editor-chefe do Boletim da SBEB

Em foco

- 40 anos da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica
- Profissão Engenharia Biomédica
- Pesquisa inédita sobre o perfil atual dos profissionais em Engenharia Biomédica

No dia 18 de dezembro de 1975, no Auditório Nobre do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi realizada a Assembleia Geral de Fundação da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB), presidida pelo Prof. Flávio Grynszpan, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e secretariada pelo Prof. Flávio Fonseca Nobre da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Certamente esse momento foi um marco para a área de Engenharia Biomédica, em nosso país, que celebra em dezembro de 2015 seu 40º aniversário. De acordo com a Ata de Fundação da SBEB, a entidade foi idealizada com o princípio fundamental de “congregar todos os profissionais que exercem atividades nos vários campos da Engenharia Biomédica.”

Com visão no futuro e expectativa de progresso cien-

tífico na área de Engenharia Biomédica no Brasil, já na Assembleia de Fundação da SBEB, o Prof. Newton de Araújo Leite propôs a criação da *Revista de Engenharia Biomédica* pela sociedade. Hoje esta revista, após um processo de amadurecimento e evolução contínuo, se destaca no cenário nacional e da América Latina, como um dos principais meios de divulgação de pesquisas na área de Engenharia Biomédica. O nome atual da revista é “Research on Biomedical Engineering” (ISSN 2446-4740/2446-4732), sendo indexada por bases como Scielo, Scopus, EBSCO, latindex, LILACS e WebQualis.

A SBEB promove bianualmente o Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, que se encontra em sua 25ª edição, que acontecerá em Foz do Iguaçu em 2016. A magnitude e relevância deste evento pode ser constatada em sua 24ª edição, na cidade de Uberlândia – MG, em que aproximadamente 1.100 participantes de diversas áreas do conhecimento, com foco comum em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a promoção da saúde, estiveram reunidos.

Com o amadurecimento da pós-graduação em Engenharia Biomédica e surgimento dos inúmeros cursos de graduação no país, e hoje são 14

reconhecidos pelo MEC, a SBEB possui um novo desafio, que é o de apoiar e congregar os Engenheiros Biomédicos, ou seja aqueles que se graduaram na área. Os desafios são inúmeros: discussões sobre bases curriculares mínimas de modo a assegurar a formação adequada do Engenheiro Biomédico; disseminação da profissão Engenharia Biomédica nos diversos meios, seja das Engenharias como das áreas da saúde; apoio aos Engenheiros Biomédicos perante instituições públicas e privadas; formação continuada, seja em nível complementar ou de especialização.

Diante desse novo cenário, é de extrema importância a compreensão e divulgação do exercício da profissão Engenharia Biomédica. Foi justamente esta temática que norteou esta edição inaugural do Boletim da SBEB. Esse boletim surge como resposta aos anseios daqueles que buscam informações sobre o que está acontecendo na área, seja no meio profissional ou acadêmico. Espero que tanto o leitor em início de carreira, ou ainda em processo de graduação, quanto aqueles mais experientes possam se beneficiar das informações apresentadas no Boletim da SBEB.

Desejo a todos uma excelente leitura!

Nesta edição

Profissão Engenharia Biomédica	3
Constituição da graduação em Engenharia Biomédica	4
Dicas para aqueles que querem atuar na área	5
Onde e como estão nossos Engenheiros Biomédicos	5
O mercado de trabalho em Engenharia Biomédica	10
Pesquisa em foco	11

A Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica completa 40 anos!

A SBEB celebra 40 anos!

Foram inúmeros os sócios e profissionais que não mediram esforços para a concretização de um sonho comum: o de implantar, cultivar e disseminar a área no Brasil

Em 18 de dezembro de 2015 a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica celebra 40 anos. Parabenizamos todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a construção, manutenção e evolução da SBEB. Foram inúmeros os sócios e profissionais que não mediram esforços para a concretização de um sonho comum: o de implantar, cultivar e disseminar a área no Brasil. Esta data traduz a maturidade e solidez de uma entidade que sempre lutou em prol dos interesses de acadêmicos, pesquisadores, estudantes e profissionais.

Os presidentes da SBEB

Ano da Assembleia	Período	Presidente
2014	2015-2016	Sergio Santos Mühlen
2012	2013-2014	Wagner Coelho de Albuquerque Pereira
2010	2011-2012	Eduardo Tavares Costa
2008	2009-2010	Renato Amaro Zângaro
2006	2007-2008	Jurandir Nadal
2004	2005-2006	José Carlos Teixeira de Barros Moraes
2002	2003-2004	Eduardo Tavares Costa
2000	2001-2002	Antonio Fernando Catelli Infantosi
1998	1999-2000	Idágene Aparecida Cestari
1996	1997-1998	Antonio Giannella Neto
1994	1995-1996	Antonio Fernando Catelli Infantosi
1991	1991-1992	Saide Jorge Calil
1989	1990-1991	Lincoln de Assis Moura Júnior
1987	1988-1989	Flávio Fonseca Nobre
1985	1986-1987	Antonio Giannella Neto
1983	1984-1985	Wang Binseng
1981	1982-1983	Newton Guilherme Wiederhecker
1979	1980-1981	Antonio Fernando Catelli Infantosi
1977	1978-1979	Candido Pinto de Melo
1975	1976-1977	Flávio Grynszpan

As eleições para a presidência da SBEB acontecem a cada dois anos durante o Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

O Engenheiro Biomédico aplica suas habilidades de engenharia para a promoção da saúde humana

O campo da Engenharia Biomédica é constituído de um modo geral por profissionais ligados às áreas da saúde, engenharia e ciências exatas

No Brasil, a Engenharia Biomédica é uma profissão nova, cuja formação acadêmica data do início da década de 1970

Engenharia Biomédica: o elo entre engenharia, ciências da saúde e sociedade

O filósofo francês Gaston Bachelard em sua obra *O Racionalismo Aplicado* anuncia uma nova compreensão acerca das ciências, em que empiria e racionalismo se imbricam para responderem as questões que as sociedades atuais trazem. Os saberes tendem cada vez mais a se especializarem. A criatividade e interdisciplinaridade são requeridas junto ao conhecimento científico.

Tornam-se possíveis ciências até então inimagináveis que chegam a se aproximar de ficções científicas, mas que já são, por sorte, uma realidade. Esse é o caso da Engenharia Biomédica, cujo início se deu logo após a Segunda Guerra Mundial com o desenvolvimento da Bioengenharia e da Engenharia de Reabilitação. Com os avanços tecnológicos são criados vários ramos desta área: a Engenharia Médica, Engenharia Clínica, Engenharia de Sistemas de Saúde, dentre outras.

No Brasil, a Engenharia Biomédica é uma profissão nova, cuja formação acadêmica data do início da década de 1970, época em que também se criou a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB). O curso pioneiro e inovador, inicialmente em nível de mestrado, nasceu no Programa de En-

genharia Biomédica da Coppe – UFRJ construindo um elo entre as práticas e saberes da medicina e da engenharia no país.

De acordo com o professor da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Alcimar Soares, os cursos de graduação em Engenharia Biomédica são bem mais recentes e a área ainda encontra-se em processo de consolidação. Ainda segundo ele, “hoje presenciamos um crescimento gradual da profissão, à medida que se torna cada vez mais conhecida nos setores público e privado”.

Eduardo Coura, consultor técnico do Ministério da Saúde, destaca o quanto a área acadêmica cresceu nos últimos dez anos, passando a ofertar além dos cursos tecnológicos também o bacharelado. “Podemos observar um número crescente de instituições de ensino ofertando essa formação, o que é bom para os serviços de saúde, para as indústrias e para a produção de conhecimento científico”, afirma Coura. Porém, ele alerta para o fato de que ainda é necessária uma maior interação entre os profissionais da Engenharia Biomédica e da saúde. “Há de se fomentar mais parcerias com essas categorias profissionais”, acrescenta.

O Engenheiro Biomédico trabalha no desenvolvimento, manutenção e montagem de equipamentos e programas para realização de diagnósticos e tratamentos realizados pelos profissionais da saúde, tais como: médicos, biomédicos, odontólogos. Além disso, pode também gerenciar a área de compras de equipamentos e desenvolver pesquisas científicas sobre materiais e instrumentos biomédicos.

Dentre os locais de atuação desse profissional estão: hospitais, clínicas médicas, centros de saúde, laboratórios farmacêuticos e de análises clínicas, empresas especializadas em manutenção hospitalar e em centros de pesquisa.

O campo da Engenharia Biomédica é constituído de um modo geral por profissionais ligados às áreas da saúde, engenharia e ciências exatas. Dessa forma, esse saber tem se enriquecido de forma significativa pautado em uma pluralidade de vocações e formações diversas.

Nessa perspectiva interdisciplinar e plural desse campo, o Boletim da SBEB traz as ideias, orientações e definições acerca do que é ser um profissional da área de Engenharia Biomédica.

Ser Engenheiro Biomédico é ter uma formação sólida em Engenharia; compreender os sistemas biológicos, em especial, o corpo humano; conhecer as tecnologias atuais ligadas à saúde

Ser profissional da área de Engenharia Biomédica é...

... ter “formação interdisciplinar envolvendo conhecimentos na área de saúde, ciências exatas e engenharia com objetivo de desenvolver soluções para a área de saúde. Para isso, deve estar atento aos constantes avanços da tecnologia e ser capaz de vislumbrar como estes podem se reverter em elementos de auxílio para melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos estabelecimentos assistenciais de saúde” (Prof. Alcimar Soares, UFU).

... “ajudar a salvar vidas e garantir a segurança e conforto do paciente através da aplicação dos conhecimentos de Engenharia em tecnologias de suporte a vida, diagnóstico, reabilitação, monitorização, entre outras” (Alexandre Ferrelli, Engenheiro Biomédico, Vice Presidente Executivo da Associação Brasileira

de Engenharia Clínica).

... aplicar “suas habilidades de engenharia para a promoção da saúde humana. Isso pode se manifestar em diferentes esferas de atuação do engenheiro, desde projeto de novos dispositivos médicos implantados até manutenção de equipamentos e sistemas de apoio em hospitais” (Prof. Antônio Padilha, UNB).

... “estar disposto a interagir com as áreas da saúde e buscar aperfeiçoamento constante, uma vez que as tecnologias se inovam com muita rapidez” (Eduardo Coura, consultor técnico do Ministério da Saúde).

... utilizar “os conhecimentos das ciências exatas - química, física, matemática, informática, etc. - para resolver problemas das ciências da saúde - medicina,

odontologia, fisioterapia, etc.” (Prof. Eduardo Naves - UFU).

... “é dedicar os conhecimentos para o desenvolvimento de tecnologias para a saúde, com o objetivo de auxiliar as pessoas na prevenção e tratamento de doenças, na melhoria da qualidade de vida e para salvar vidas” (Prof. Fabiano Valias, INATEL).

... “ter uma formação sólida em Engenharia; compreender os sistemas biológicos, em especial, o corpo humano; conhecer as tecnologias atuais ligadas à saúde; possuir conhecimentos sobre gestão; ser um profissional criativo e empreendedor; desenvolver pesquisas aplicadas e integradas com empresas e hospitais” (Prof. Renato Zângaro, UNICASTELO).

A constituição da graduação em Engenharia Biomédica

Por Prof. Renato Zângaro (UNICASTELO)

Academicamente, a Engenharia Biomédica foi incluída no currículo universitário como uma área maior de estudo em 1921, pelo Oswalt Institute for Physics in Medicine, em Frankfurt, na Alemanha, conhecido hoje, como o Instituto Max Planck de Biofísica (SCHWAN, 1984). Nos EUA a graduação em Engenharia Biomédica surgiu em 1965 na Universidade de Illinois, sendo que atualmente uma centena de cursos é oferecida no país. A Engenharia Biomédica nos EUA, quando comparada às demais engenharias, é a que apresenta maior taxa de crescimento, com

salário médio inicial de US\$60.000,00/anual. No México, país precursor desta carreira na América Latina, as Universidades Autónoma Metropolitana Iztapalapa e a Ibero-Americana oferecem este curso desde 1975. Na Argentina o primeiro curso de graduação surgiu em 1978 oferecido pela Universidade Nacional de Tucumán. Em 1985, foi a vez da Universidade Nacional de Entre Rios (UNER), seguida em 1992, pela Universidade Nacional de San Juan. Mais recentemente outras Universidades também iniciaram cursos de graduação tais como, Universidade Favaloro e a Nacional de Córdoba. A graduação em Engenharia Biomédica foi estabelecida no Brasil em 2001, pela UNIVAP, que formou sua primeira turma em 2005, sendo seguida pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Universidade Federal de Uberlândia. Em 2007 o curso foi regulamentado pelo sistema CONFEA/CREA de

maneira que este profissional pudesse exercer suas habilidades profissionais junto aos hospitais, universidades, institutos de pesquisa, empresas médicas entre outros. Atualmente 14 Instituições de Ensino Superior oferecem o curso de graduação em Engenharia Biomédica, em todo o país, sendo 7 públicas e 7 privadas. É inegável a importância da área de Engenharia Biomédica para o desenvolvimento de Tecnologia em Saúde no país. Ela visa atender a enorme demanda da rede hospitalar pública e privada, indústria médico hospitalar, centros de pesquisa, etc. Em se tratando de equipamentos médicos, a balança comercial é altamente desfavorável para o Brasil. Em 2014, segundo a ABI-MO, foram importados 4,5 bilhões de reais e exportados 775 milhões de reais, o que corresponde a um déficit de 83% na balança comercial, além do que, torna o país altamente dependente de tecnologia externa.

Quer ingressar na área da Engenharia Biomédica?

Acompanhe as dicas e orientações de profissionais que atuam na área

... “Procure se informar sobre cada curso entrando em contato com coordenadores, professores e egressos. Como para qualquer outro curso, isso é essencial para que não haja frustrações sobre o curso e sobre a profissão” (Prof. Alcimar Soares - UFU).

... “Para quem quer ingressar na área: avalie se vale a pena graduar-se em Engenharia Biomédica ou em uma Engenharia Clássica e depois fazer uma especialização. Se optar por graduar-se em Engenharia Biomédica, cobre sempre de seus professores que os mesmos frequentem e levem alguns alunos para eventos importantes como os congressos do IEEE, a feira Médica na Alemanha, RSNA, JPR, Hospitalar, etc. Informe-se sempre se o curso vai responder aos seus anseios (por exemplo se o curso engloba desenvolvimento de prótese, ou de equipamentos, reabilitação, neuroengenharia, etc.). Caso não responda, busque um curso no exterior. Caso responda, estude para ser o melhor, visite um hospital para observar o que os pacientes precisam e no que você pode ser a diferença.

Frequente os eventos da área, associe-se a outras instituições como a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH), Associação

Brasileira de Engenharia Clínica (ABECLin), American College of Clinical Engineering (ACCE), Institute of Electrical and Electronic Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE EMBS), Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB). Faça contatos. Escreva artigos com soluções ou identificando problemas de mercado. Participe de fóruns no LinkedIn/Facebook/etc. Interaja com as empresas e academia” (Alexandre Ferreli, Engenheiro Biomédico, Vice Presidente Executivo da Associação Brasileira de Engenharia Clínica).

... “Muito se espera do Engenheiro Biomédico. Ele deve possuir profundos conhecimentos dos sistemas biológicos envolvidos, bem como alta capacidade de projeto usando métodos avançados de diferentes áreas da engenharia. Muitas vezes a tarefa é difícil e extensa. Minha recomendação ao futuro Engenheiro Biomédico é que aproveite o início da sua formação para conhecer as diferentes áreas de atuação, para que assim depois possa se aprofundar naquelas áreas em que reside seu interesse, sem perder oportunidade alguma de interação com profissionais de outras áreas do conhecimento” (Prof. Antônio Padilha - UNB).

... “Recomendo fortemente muita leitura de periódicos,

jornais, revistas acadêmicas, realização de outros cursos extracurriculares visando sua área de atuação, participação em congressos, seminários, feiras e também buscar estreitar relacionamentos com os profissionais de saúde, que serão seus principais clientes” (Eduardo Coura, consultor técnico do Ministério da Saúde).

... “Estar disposto ao estudo simultâneo de disciplinas variadas envolvendo ambas as áreas de exatas e biomédicas” (Prof. Eduardo Naves - UFU).

... “A área de Engenharia Biomédica é multidisciplinar, necessitando que o ingressante se dedique ao estudo de assuntos de diversas áreas. Sendo o campo de atuação muito vasto, é importante que o ingressante procure se dedicar desde o início ao aprofundamento em um dos muitos campos de atuação” (Prof. Fabiano Valias - INATEL).

... “Apresentar aderência às áreas das engenharias; apresentar aptidão para o conhecimento multi e interdisciplinar, uma vez que conteúdos de exatas e saúde fazem parte do curso; disposição para desenvolver projetos de iniciação científica; disposição para realizar estágios em hospitais e na indústria” (Prof. Renato Zângaro - UNICASTELO).

Onde e como estão nossos Engenheiros Biomédicos

Por Prof. Adriano de Oliveira Andrade (UFU)

Até o presente momento não existiam dados oficiais sobre a situação em que se encontram os graduados em Engenharia Biomédica no Brasil. Diante desse contexto, a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, realizou uma pesquisa inédita,

com o intuito de verificar a situação atual da carreira no Brasil.

Os seguintes parâmetros foram avaliados: (i) área de atuação; (ii) natureza do local de trabalho; (iii) existência de registro no sistema CONFEA/CREA; (iv) faixa

salarial; e (v) tempo para obtenção do primeiro emprego. No total, 105 Engenheiros Biomédicos participaram da pesquisa que aconteceu durante todo o mês de novembro de 2015.

Amanda Oliveira Cunha, graduanda em Engenharia Biomédica pela UFU

Para quem quer ingressar na área: avalie se vale a pena graduar-se em Engenharia Biomédica ou em uma Engenharia Clássica e depois fazer uma especialização

Felipe Loyola, graduado em 2015 pelo INATEL, mestrando em Engenharia Biomédica na UFABC

Fernanda Silva Freitas, especialista em operações na GE healthcare, graduada em 2011 pela UFU

Empregabilidade

A empregabilidade em uma determinada área é relacionada com a necessidade do profissional no mercado de trabalho.

Em sua pesquisa mais recente, divulgada em julho de 2013, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou no boletim *Radar 27: Perspectivas profissionais - nível técnico e superior* um retrato sobre a empregabilidade no Brasil baseada no Censo Demográfico 2010/IBGE. Nele foi divul-

gada a taxa de ocupação de diversas profissões, sendo a Medicina a com o maior índice (91,81%), seguida pela Engenharia Civil (90,11%). No geral a taxa de ocupação para todas as engenharias ficou acima de 85%.

Um possível indicador de empregabilidade é o tempo requerido para a obtenção do primeiro emprego. No cenário desta pesquisa, 81% dos participantes registraram que levaram até 6 meses após a graduação para conseguirem

o primeiro emprego. Neste caso não é possível estimar a taxa de ocupação para a Engenharia Biomédica, visto que seria necessário o conhecimento do número de vagas de trabalho na área, bem como o número total de postos ocupados. Mesmo assim, o indicativo de 81% de empregabilidade logo no início de carreira sugere que há uma demanda mercadológica e que os recém-graduados estão, em sua maioria, sendo absorvidos.

81% dos participantes da pesquisa registraram que levaram até 6 meses após a graduação para conseguirem o primeiro emprego

Faixa salarial

Segundo dados publicados na Revista S/A de novembro de 2015 o Engenheiro de Aplicação/Vendas Técnicas é uma das profissões de destaque no ano de 2015, com faixa salarial variando de R\$6.500,00 - para profissionais em início de carreira - a R\$18.000,00 - para profissionais mais experientes. Na mesma edição da revista foi divulgado o cenário para o Engenheiro Civil e de Infraestrutura, sendo a faixa salarial variando de R\$6.500,00 a R\$14.000,00.

Segundo o CREA, o Engenheiro Biomédico tem salário médio nacional conforme

a seguir: Categoria Jr.: R\$5.105,00 à R\$6.759,00; Categoria Pleno: R\$6.417,00 à R\$8.301,00; Categoria Sênior: R\$8.130,00 à R\$10.279,00.

Na pesquisa realizada, aproximadamente 50% dos respondentes declararam receber salários acima de R\$5.000,00. Um número expressivo (37,62%) afirmou receber salários inferiores ao mínimo estabelecido pelo CREA. Isso reflete uma realidade que acontece em inúmeras áreas no Brasil. Cabe aos Engenheiros Biomédicos lutarem pela prática de um piso mínimo salarial.

Os resultados completos da pesquisa sobre a faixa salarial são apresentados no gráfico a seguir.

Ressalta-se que o mercado de trabalho para o Engenheiro Biomédico não é apenas o nacional, ou seja, inúmeras oportunidades existem no cenário internacional podendo oferecer maiores salários e experiências diferenciadas. Neste caso, a busca por oportunidades requer o domínio de línguas estrangeiras e outras competências, como relação interpessoal, controle emocional, comunicação e atitude.

O mercado de trabalho para o Engenheiro Biomédico não é apenas o nacional, ou seja, inúmeras oportunidades existem no cenário internacional

Registro no sistema CONFEA/CREA

“Quando o CONFEA/CREA registra um profissional ou emite uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ele está atestando que aquele profissional está apto a realizar obras com a melhor técnica, provendo bem-estar à sociedade. Quando o profissional é registrado, ele está submetido às regras do Sistema CONFEA/CREA, que estão em consonância com o Código de Ética Profissional. Ser registrado significa que o órgão regulador, CONFEA/CREA, habilitou aquele profissional para trabalhar na área. Sem o registro, o profissional não consegue emitir a ART.” (Fonte: <http://www.confea.org.br/>)

Na Tabela de Títulos Profissionais (Resolução 473/02) do CONFEA (atualizada em 10/07/2015) o Engenheiro Biomédico é identificado pelo código 121-12-00, sendo esta identificação uma subárea da Engenharia

Elétrica. O título profissional Engenheiro Biomédico foi incorporado à Tabela de Títulos Profissionais do CONFEA em janeiro de 2008 (Decisão N°: PL-0034/2008) por meio da solicitação de Cadastramento do Curso de Graduação em Engenharia Biomédica oferecido pela Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP).

O número de Engenheiros Biomédicos cadastrados no sistema CONFEA/CREA (consulta realizada em 16 de novembro de 2015) é atualmente de 211 profissionais. Existem 316 títulos profissionais reconhecidos pelo CONFEA/CREA, incluindo a graduação e o nível técnico. O título Engenheiro Biomédico ocupa a 143ª posição, sendo que profissões consolidadas lideram o ranking de registros profissionais: Engenharia Civil (231.391), Agronomia (94.311), Engenharia Elétrica (92.840), Engenharia

Mecânica (82.625), Engenharia de Segurança do Trabalho (44.817) e Engenharia de Produção (27.138).

A distribuição de registro profissional (atualizada em 16/11/2015) é apresentada na tabela abaixo. O maior número de registros acontece nas regiões Sudeste e Nordeste, o que é esperado pois a graduação em Engenharia Biomédica no Brasil se iniciou em instituições sediadas em estados nestas regiões, sendo estas a Universidade do Vale do Paraíba (São José dos Campos, SP), Universidade Federal de Pernambuco (Recife, PE) e Universidade Federal de Uberlândia (Uberlândia, MG). Neste estudo 63% dos respondentes afirmaram possuir registro no sistema CREA. Recomenda-se que todos os graduados façam o registro no sistema para o exercício pleno da profissão.

Recomenda-se que todos os graduados façam o registro no sistema para o exercício pleno da profissão

Região	CREA	Total
Centro Oeste	Crea-DF	1
Centro Oeste	Crea-GO	2
Centro Oeste	Crea-MS	1
Nordeste	Crea-PE	54
Nordeste	Crea-RN	2
Nordeste	Crea-SE	1
Nordeste	Crea-BA	1
Nordeste	Crea-CE	1
Sudeste	Crea-MG	75
Sudeste	Crea-SP	72
Sudeste	Crea-RJ	1

Distribuição de registro profissional dos Engenheiros Biomédicos no Brasil.

Supervisão de profissionais em linha de montagem de desfibriladores

A profissão Engenharia Biomédica ainda é muito pouco difundida em nosso país. Existe uma grande confusão sobre as atribuições do profissional

Avaliação de dispositivos eletromédicos

Área de atuação

O Bacharel em Engenharia Biomédica ou Engenheiro Biomédico atua no desenvolvimento, produção, manutenção e gestão de equipamentos, produtos e processos tecnológicos para fins de diagnóstico, terapia, reabilitação e pesquisa em saúde. Em sua atividade, desenvolve, especifica, instala, mantém e gerencia processos, dispositivos, equipamentos e sistemas nas áreas de informática em saúde, engenharia clínica e hospitalar, instrumentação biomédica, tecidos artificiais e biomateriais. Projeta, implementa e executa ensaios em órteses e próteses, dispositivos e nanoes-

truturas implantáveis. Realiza ensaios de metrologia e de compatibilidade eletromagnética. Coordena e supervisiona equipes de trabalho; realiza pesquisa científica e tecnológica e estudos de viabilidade técnico-econômica; executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em sua atuação desenvolve tecnologias para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo e da comunidade, primando pelos princípios éticos e de segurança (Referencial Curricular Nacional proposto para a

área de Engenharia Biomédica pela SBEB).

A profissão Engenharia Biomédica ainda é muito pouco difundida em nosso país. Existe uma grande confusão sobre as atribuições do profissional, inclusive com áreas como a Biomedicina. Isto pode ser atribuído ao curto espaço de tempo desde a implantação dos primeiros cursos de graduação em nosso país. Atualmente temos em nosso país 14 cursos de graduação em Engenharia Biomédica reconhecidos pelo MEC, conforme consulta realizada ao eMEC em 17/11/2015.

Resultado da Consulta Por : CURR00

Exportar Pdf Exportar Excel

Instituição(IES) ↓	Nome do Curso	▲	Grau	Modalidade ↓	CC ↓	CPC ↓	ENADE ↓	Situação ↓
(580) UFPE	(58856) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	5	-	SC	Em Atividade 🔍
(569) UFPA	(1191473) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	-	-	-	Em Atividade 🔍
(4925) UFABC	(1101985) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	-	-	-	Em Atividade 🔍
(1557) FUMEC	(1164631) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	-	-	-	Em Atividade 🔍
(107) UFSJ	(1276564) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	-	-	-	Em Atividade 🔍
(546) PUCSP	(119846) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	4	-	-	Em Atividade 🔍
(591) UNIFESP	(1313323) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	-	-	-	Em Atividade 🔍
(275) UNIVAP	(49940) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	4	-	-	Em Atividade 🔍
(5592) FUNORTE	(106822) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	-	-	-	Em Atividade 🔍
(570) UFRN	(1154794) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	4	-	-	Em Atividade 🔍
(426) UNIFRA	(1132766) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	3	-	-	Em Atividade 🔍
(1409) UCL	(1164437) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	4	-	-	Em Atividade 🔍
(126) INATEL	(1029350) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	4	-	-	Em Atividade 🔍
(17) UFU	(94163) ENGENHARIA BIOMÉDICA		Bacharelado	Presencial	5	-	-	Em Atividade 🔍

Ao buscar por oportunidades de trabalho na área podemos nos deparar com ofertas para Engenheiros Mecânicos, Mecatrônicos e outros, porém a Engenharia Biomédica ainda não é comumente mencionada, conforme ilustrado neste anúncio: “Necessita-se de engenheiro responsável por gerenciar a tecnologia do hospital; Dimensionar a aquisição de novos equipamentos médicos; Receber e instalar equipamentos médicos; Orientar o usuário em relação aos equipamentos médicos; Planejar e acompanhar a execução da manutenção preventi-

va e corretiva; Elaborar e acompanhar o programa anual de calibração; Interagir com fornecedores externos. Controlar estoque de materiais e peças de reposição; Orientar a equipe de trabalho e acompanhar sua evolução; Interagir com cliente; Elaborar relatórios técnicos e gerenciais; Elaborar as escalas de trabalho; Garantir a distribuição e correta utilização de equipamentos de proteção individual e coletivos; Participar no processo de seleção de novos colaboradores técnicos; Atuar no controle de processos e gestão de tecnologia aplicada a saúde. Ne-

cessário possuir experiência com hospitais, clínicas, ou empresas no setor de saúde no que tange à manutenção dos equipamentos médicos das instituições. O profissional deverá ser graduado em Engenharia e especializado na área clínica.” (<http://www.infojobs.com.br/> - Visitado em 17/11/2015)

A pesquisa que realizamos indicou que 31% dos respondentes atuam na área de Engenharia Clínica, sendo que um número expressivo - 34% - atua em outras áreas que não foram inicialmente contempladas na pesquisa. Dentre estas outras áreas desta-

cam-se: o ensino, assuntos regulatórios, inovação e gestão empresarial, mercado financeiro, Engenharia de Reabilitação, pesquisa, consultoria, pós-vendas, geren-

ciamento de produção, treinamento e educação profissional de médicos e consultoria. Aproximadamente 58% dos respondentes declararam atuar em empresas privadas,

13% em hospitais públicos e privados e 18% na academia, exercendo o ensino ou atuando em pesquisas em nível de pós-graduação (mestrado ou doutorado).

Inatel garante registro profissional aos seus graduados

O Inatel – centro de ensino, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, localizado no Sul de Minas Gerais – foi uma das primeiras instituições do país a oferecer o curso de Engenharia Biomédica. Com duas turmas formadas e se preparando para formar a terceira, o Instituto já garante aos seus formandos o registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Ressalta-se que este registro já foi concedido a várias outras instituições no país e que é importante que o estudante que pretende se formar na área verifique junto ao

CREA e a própria instituição de ensino se o registro profissional está garantido.

A liberação do registro profissional do curso oferecido pelo INATEL foi feita em 2014, por meio de um parecer da Câmara de Engenharia Elétrica do CREA/MG que concedeu ao Engenheiro Biomédico formado na instituição as atribuições previstas no art. 7º da Lei no 5.194 de 1966, e no art. 9º da Resolução no 218, de 1973, para atuar no desenvolvimento, produção, manutenção e gestão de equipamentos, produtos e processos tecnológicos para fins de diagnóstico, terapia, reabili-

tação e pesquisa em saúde.

De acordo com o coordenador do curso de graduação em Engenharia Biomédica do Inatel, professor Fabiano Valias de Carvalho, o registro permite ao profissional executar atividades como o desenvolvimento, especificação, instalação, manutenção e gerenciamento de processos, dispositivos, equipamentos e sistemas, nas áreas de informática em saúde, engenharia clínica e hospitalar, instrumentação biomédica, tecidos artificiais e biomateriais, entre outras. E os ex-alunos já estão atuando nestas áreas no mercado.

31% dos respondentes atuam na área de Engenharia Clínica

O registro profissional garante que o graduado atue em diversas atividades, como desenvolvimento, especificação, instalação, manutenção e gerenciamento de processos

O Brasil é um país que está vivendo recessão e a Engenharia Biomédica não está alheia a isso

Se for pensar em termos numéricos, o mercado que absorve engenheiros para hospitais ainda é o que mais contrata

A nossa sociedade ainda não conhece muito bem o que é um Engenheiro Biomédico, do valor social dessas pessoas; há um espaço grande a ser conquistado na sociedade

O que o mercado de Engenharia Biomédica hoje tem em comum com as outras profissões?

Por Prof. Sérgio Santos Mühlen (UNICAMP)

Presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica

O Brasil é um país que está vivendo recessão e a Engenharia Biomédica não está alheia a isso. Há poucos segmentos que têm conseguido ficar alheio a nossa crise atual. A Engenharia Biomédica é um setor de produção empresarial análogo a todos os outros segmentos de Engenharia Elétrica e Eletrônica então está sofrendo isso também. No Brasil, é um segmento com bastante produção, mas ainda assim é deficitário. De uma forma geral, em se tratando de equipamentos, sem falarmos de medicamentos, podemos afirmar que importamos mais do que produzimos na área de produtos para saúde. A nossa taxa de importação ainda é maior que a de exportação, logo temos uma dívida que cresce bastante.

Eu acho que o mercado de trabalho para o Engenheiro Biomédico, hoje, está tão comprometido quanto o dos outros segmentos de engenharia, mas ainda pode ser considerado o mais promissor deles porque é relativamente novo. Há uma demanda social de equipamentos de saúde no Brasil que é crescente. Não é uma demanda que está estável e basta você suprir esse mercado. O maior comprador de equipamentos médicos para a saúde ainda é o Estado por meio do SUS, que é o sistema maior que existe. Mas, também existe a rede privada que é

pamentos médicos hospitalares.

Em relação ao mercado de trabalho, se dividirmos em três categorias, três tipos de profissões diferentes que o engenheiro biomédico pode ter existe o segmento de empresas que produzem produtos e serviços na área de saúde. Existem conglomerados grandes, existe uma associação de industriais brasileira que se chama ABI-MO, que congrega um número grande de empresas de porte pequeno médio e algumas de grande porte. Portanto, existe um segmento bom de empresas produzindo equipamentos e materiais para a saúde no Brasil. O segundo segmento estaria ligado a prestação de serviços estreitamente ligadas a hospitais. E já ganhou até nome próprio. São os engenheiros clínicos. São aqueles engenheiros que fazem sua vida profissional dentro dos locais onde se pratica saúde: hospitais, clínicas, prontos socorros e escolas de medicina. Todos os locais onde se pratica assistência a saúde que por sua vez depende de tecnologia. Não se faz medicina hoje sem o suporte tecnológico. Quem é que vai ser o gerente dessa tecnologia? É o Engenheiro Biomédico, Engenheiro Clínico, que tem o entendimento da tecnologia e de sua aplicação. Esse é um grande segmento que está longe de estar saturado. O terceiro segmento se relaciona ao ensino, pesquisa e extensão na área de Engenharia Biomédica, Engenharia Clínica, que seria trabalhar na universidade ou Instituto de Pesquisa. A pessoa tem que ter noção de que tipo de espaço ele quer ocupar na sociedade. Você pode ser empreendedor, funcionário de empresa pública ou

privada, atuar no meio acadêmico e até fundir essas diferentes atuações. Mas, para todos existe uma trajetória de formação que começa na Engenharia ou Engenharia Biomédica e que vai se especializando, aproximando daquele tipo de profissional que você desejou ser um dia.

Se for pensar em termos numéricos, o mercado para hospitais ainda é o que mais contrata. Depois o cenário das empresas que é bem variável porque depende demais do momento econômico em que as empresas estão investindo mais ou se retraíndo; e o segmento menor é o de ensino, pesquisa e extensão.

A nossa sociedade ainda não conhece muito bem o que é um Engenheiro Biomédico, do valor social dessas pessoas; há um espaço grande a ser conquistado na sociedade. É uma profissão que se você quiser de verdade ganhar dinheiro terá que ser empregador, ter coragem de correr o risco e virar empresário. Espaço para isso há no Brasil porque a demanda ainda é maior que a oferta. Um prato cheio pra quem tem vocação empresarial. Mas ser empresário no Brasil não é fácil independente da área. A sensação é de que o Estado mais atrapalha que ajuda ao contrário de apoiar, de fomentar as iniciativas. Não é simples ser empresário.

O atrativo principal da Engenharia Biomédica é que você usa o ferramental de engenheiro pra fazer o bem para as pessoas. Atua com gente. O objeto final é o bem estar de um paciente. Existe uma compensação social muito interessante nessa área.

Procedimentos de calibração durante o treinamento

Eng. Azzam e Eng. Rafael Wendling no Centro cirúrgico do HSVP (da esquerda para a direita)

O Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica acontecerá de 17 a 20 de outubro de 2016, na cidade de Foz do Iguaçu

Pesquisa em foco: segurança elétrica em salas de cirurgia

Por Prof. Spalding (Universidade de Passo Fundo)

O Engenheiro Eletrônico Azzam Fouad George Tak-tak, professor da Universidade de Liverpool, UK e consultor de Engenharia Clínica do Royal Liverpool University Hospital, esteve no Brasil, entre 01 e 15 de novembro de 2015, participando de projeto de pesquisa no Rio Grande do Sul.

Na cidade gaúcha de Passo Fundo, no Centro de Engenharia Biomédica do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), ele foi preparado pelo grupo de pesquisadores engenheiros do hospital para utilizar o Protegemed. Trata-se de uma tecnologia que permite aos engenheiros que

atuam em hospitais a facilidade de acompanhar, pela internet, o desempenho eletrônico dos equipamentos médicos durante uma cirurgia. A vinda do professor Azzam foi oportunizada pelo programa ciências sem fronteiras da CAPES, órgão do Ministério da Educação do Brasil. O Curso de Mestrado Profissional em Computação Aplicada da Universidade de Passo Fundo (UPF) é parceiro do HSVP nesta pesquisa.

Em 2014, além de engenheiros de Liverpool, também foram treinados pesquisadores da Itália, Portugal e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Em 2016, o Engenheiro Azzam planeja voltar ao Brasil com mais colegas de sua universidade. No próximo ano está previsto uma conferência com os pesquisadores engenheiros da Itália, Brasil e Portugal com o objetivo de trocarem informações sobre o andamento da pesquisa em cada um desses países.

O Prof. Azzam comentou que o serviço de engenharia clínica do HSVP é muito similar ao do seu hospital na Inglaterra e que dois de seus alunos de mestrado já estão trabalhando na pesquisa desde o início deste ano.

Acontece: XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA

XXV BRAZILIAN CONGRESS ON BIOMEDICAL ENGINEERING

17 A 20 DE OUTUBRO DE 2016 | RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER

WWW.CBEB.ORG.BR

O XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (CBEB 2016) será realizado no Rafain Palace Hotel & Convention Center, de 17 a 20 de outubro de 2016, na cidade de Foz do Iguaçu.

O congresso é promovido pela SBEB, com a finalidade de congregar pesquisadores, professores, estudantes e empresários envolvidos com os diversos aspectos tecnológicos da área, tão necessários para a promoção da saúde. Ressalta-se que esse é o maior evento relacionado com a Engenharia Biomédica e vem sendo promovido pela SBEB há mais de 40 anos. O CBEB 2016 está sendo organizado pelos professores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB) e do

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI), ambos localizados no campus de Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), e deverá contar com a participação de pesquisadores das principais instituições de ensino e pesquisa do Brasil.

O XXIV CBEB, último evento realizado no ano de 2014, ocorreu na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, onde participaram 1.100 congressistas. Em 2016, por se tratar de uma cidade turística internacionalmente conhecida e da tríplice fronteira, a expectativa é de um aumento no número de participantes brasileiros e internacionais, principalmente da Argentina que, depois do

Brasil, possui o segundo maior número de pesquisadores na área de Engenharia Biomédica na América do Sul.

Além de participantes latino-americanos, o evento contará com a participação de pesquisadores de outros países como EUA, Canadá, membros da Comunidade Europeia, entre outros.

A expectativa de participantes no CBEB 2016 é de até 1.500 congressistas, entre eles: engenheiros biomédicos, engenheiros clínicos, físicos, médicos, professores, pesquisadores e estudantes de todo o Brasil e América do Sul.

Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica

SBEB
Caixa Postal 68510
Centro de Tecnologia COPPE/UFRJ
21941-972 - Rio de Janeiro, RJ

Telefone
(+55) 21 3938-8573 / 3939-8629

Fax
(+55) 21 3938-8591

Email
sbeb@sbeb.org.br

Presidente

Sérgio Santos Muhlen

Vice-Presidente

Rodrigo Pereira Barretto da
Costa-Félix

Secretário

Adriano de Oliveira Andrade

Tesoureiro

Maurício Cagy

Boletim da SBEB

*Informar para educar e
transformar*

Editor-chefe

Adriano de Oliveira Andrade

Jornalista responsável

Tatiana Carilly (GO 01126JP)

Apoio Técnico

PET- Engenharia Biomédica (UFU)

Estamos na Web!

www.sbeb.org.br

Entre em contato

boletimsbeb@gmail.com

A Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica é uma instituição civil de caráter científico, sem fins lucrativos, de duração indeterminada e ação em todo o território nacional, com a finalidade de congregar os profissionais que exercem atividades nos diversos campos de Engenharia Biomédica. Desde sua criação, em 18 de dezembro de 1975, vem realizando congressos, simpósios e encontros, editando publicações científicas e atuando junto a órgãos governamentais e de classe. Assim, a SBEB tem contribuído para o avanço científico, intercâmbio de experiências e definições de políticas nas áreas de saúde e tecnologia, incentivando a formação e consolidação de programas de ensino e grupos de pesquisa, bem como promovendo a divulgação e o reconhecimento da Engenharia Biomédica no país. A nível internacional, a SBEB é filiada à International Federation of Medical and Biological Engineering (IFMBE), órgão máximo de representatividade da engenharia Biomédica. Atualmente, a SBEB conta com cerca de 350 sócios nas áreas de Bioengenharia, Engenharia Médica e Engenharia Clínica.

Procurando cada vez mais atender às necessidades da engenharia biomédica, bem como promover e incentivar o intercâmbio técnico-científico entre seus membros a SBEB tem se destacado pela divulgação das atividades da Engenharia Biomédica no Brasil e na América Latina por meio da publicação da revista Research on Biomedical Engineering (RBE) e da realização de Congressos Brasileiros de Engenharia Biomédica.

A SBEB está, atualmente, sediada no Programa de Engenharia Biomédica da COPPE/UFRJ.

Deseja divulgar informações em Engenharia Biomédica?

Solicitações para divulgação de pesquisas e informações relacionadas à área de Engenharia Biomédica podem ser encaminhadas para o email boletimsbeb@gmail.com

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>